

INGEKOMEN BOEKEN

Dr A. J. A. Prange, Kostprijs, 2e druk, *Uitgev. Waltman, Delft*.

Prof. Dr O. Bakker, Bedrijfshuishoudkunde, deel II, Het Financiewezen der onderneming, 4e druk, *Uitgev. J. Muusses, Purmerend*.

Prof. Dr O. Bakker, Statistiek, deel III, tweede boek, Marktonderzoek, *Uitgev. J. Muusses, Purmerend*.

Stenogr. verslag van het debat in de vergadering van 7 Mei 1949 over de prae-adviezen van *Dr W. H. van den Berge* en *Prof. Dr P. B. Kreukniet*, Beginselen van de belastingheffing, *Uitgev. N. Samsom N.V. Alphen a/d Rijn*.

Dr N. J. Polak, Goed koopmansgebruik in verband met de winstbelasting (overdruk uit „De Naamloze Vennootschap” 1940/'41, *H. van der Marck's Uitgev. Mij N.V. Roermond*.

V. S. Ohmstede, toelichting op Belastingherziening 1950; wijziging ondernemingsbelasting; nieuwe regeling dividendbeperking, *N.V. Johan Mulder's Uitgev. Mij, Gouda*.

Drs P. de Wolff, Bedrijfsstatistiek, *N. Samsom N.V. Uitgev. Alphen a/d Rijn*.

